

PHILOLOGICAL SCIENCES

CONVEYANCE OF ENGLISH COMPOUND ADJECTIVES IN ARMENIAN

*Hovhannisyan A.,
Yeghikyan A.
Shirak State University*

ABSTRACT

The current research is primarily focused on delineating translation strategies for compound adjectives. Despite numerous efforts by linguists and translators, the transfer of English compounds into Armenian remains largely unexplored. This article's merit lies in its detailed exposition of significant problems encountered during English-to-Armenian translation. Employing a contrastive approach, the main focus of the discussion will be to demonstrate the specificities of compound adjectives in both languages.

Keywords: compound adjectives, multi-word expressions, full equivalence, partial equivalence, no equivalence, comparative study, etc.

Compounds in language are like magical blends where words unite to create new meanings, forming stronger bonds than they could alone. They come in various forms, each adding its unique flavor to our linguistic palette. One of its forms is compound adjectives, which sprinkle our language with colorful descriptors. Compound adjectives bring depth and nuance, enhancing our expressions with their blended beauty. In essence, compounds are the alchemy of language, where words converge to create something greater than the sum of their parts. As multi-word expressions they are considered some of the most challenging translation difficulties. In general, translation can be considered a field where diverse academic disciplines intersect each other. It first of all overlaps with comparative and contrastive linguistics, as translation itself is a constant and unceasing process of comparison of two or more languages. Every translation activity has one or more specific purposes and whichever they may be; the main aim of translation is to serve as a cross-cultural bilingual communication vehicle among people. Doing proper translations has always been and remains one of the main issues of translatology, and this question arises when many scholars try to measure the quality of this or that translation product. Almost all the investigators of the sphere share the idea that the reader of the translation should feel its ease and naturalness, the translator's ultimate purpose is to make the same impression on the reader as the original work has left on its reader. Not only do the translators merely make translations, but they also edit their works. A professional translator's task is to make a faithful translation for which he/she should be highly competent in both languages and very well-aware of their structural peculiarities. (S. Karapetyan, 2021)

Word-formation and word order specificities of this or that language should always be taken into account by translators. Doing a quality translation is by far not an easy task. It depends on different factors; the language of the text, the genre of the text, the author's style of writing, etc. So, if it is beneficial to the translation, changes are always necessary. Translators are permanently faced with various translation problems such as, finding the exact lexical equivalents in the TL, conveying the intended semantic message in the SL to TL

and finding the most appropriate strategy of successfully conveying these aspects in the target language (TL).

Multi-word expressions are some of the most challenging translation difficulties. Different scholars of linguistics suggest different strategies of translating word combinations. Baker emphasized that "real danger comes in translating literary since the result will usually be nonsense in the receptor language" (M. Baker, 1992). This statement should be taken with caution as in some translations compounds are transferred into the combinations with the same meaning and the same form. The data obtained showed that comparative study offers invaluable repertoires of translation of compound equivalence. In terms of equivalency are dominant: full equivalence, partial equivalence and no equivalence. The translation of compound adjectives into Armenian embraces a wide spectrum of translation techniques for decoding the encoded message of the author. Specifically compounds may change between spaced, hyphenated and solid over time and in translations. (A. Hovhannisyan, G. Barseghyan, 2021)

As already hinted combinations are divided into three categories in terms of equivalence:

- those with total equivalence;
- those with partial equivalence;
- those without equivalence or untranslatable

which represent the most difficult area for translators to be rendered into Armenian.

The examples examined below are from R. Bradbury "Fahrenheit 451" (translator Levon Ananyan) and J. K. Rowling "Harry Potter and the Philosopher's Stone" (translator Lilit Mkrtchyan) books. Are adduced English examples with compound adjectives with a parallel sentence in Armenian. Such a tool is of great help to extract the aligned bilingual sentences continuing the searched items in the source language.

I. In achieving **total equivalence**, the translator meticulously constructs the target language compound to match the form and meaning of its source language counterpart. This involves a literary calquing process, ensuring both structural resemblance and semantic congruence. The artistry lies in weaving a compound that resonates harmoniously with the linguistic and cogni-

tive nuances of the target language, achieving a seamless transfer of both structure and meaning. (A. Hovhannisyanyan, G. Barseghyan, 2021).

1) It was even worth being with Dudley and Piers to be spending the day somewhere that wasn't school, his cupboard or Mrs Figg's *cabbage-smelling* living-room. (R. Bradbury "Fahrenheit 451" pg 24)

Կարելի էր նույնիսկ համակերպվել Դադլիի և Փիրսի բնակարանում, միայն թե հեռու յիներ դարոցից, խորդանոցից ու սիկին Ֆիգի *կաղամբահոտ* հյուրասենյակից: (թարգմանիչ՝ Լ. Անանյան «451 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի» էջ 21)

The compound "cabbage-smelling," comprised of "cabbage" denoting a type of cultivated vegetable and the present participle form of "smell," denotes the olfactory attribute associated with cabbage. In translation, this analytic compound is rendered synthetically as "կաղամբահոտ," structured with "կաղամբ" representing cabbage, the linking element "ա," and "հոտ" signifying smell, thus reflecting a distinct morphological patterning in the target language. (Է. Աղայան, 1976, էջ 676), (<https://www.etymonline.com/>)

2) Indeed, by next morning Harry and Ron thought that meeting the *three-headed* dog had been an excellent adventure and they were quite keen to have another one. (R. Bradbury "Fahrenheit 451" pg 122)

Իսկապես, արկածախնդիր գիշերվա հաջորդ առավոտյան *եռագլուխ* շան հետ հանդիպումը տղաներին պարզապես մի կատարյալ արկած էր թվում, և նրանք արդեն պատրաստ էին բազում նոր արկածների: (թարգմանիչ՝ Լ. Անանյան «451 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի» էջ 135)

The analytical compound "three-headed," structured with a numeral followed by a past participle, signifies an entity possessing three heads. In translation, it is rendered as "եռագլուխ," wherein "երեք" undergoes a morphological change from the "երր" form, replacing the double "ր" with "ռ," alongside the linking element "ա," and "գլուխ" representing "head," thereby maintaining the semantic integrity while accommodating the linguistic patterns of the target language. (Հ. Աճառյան, 1926, էջ 50), (<https://www.etymonline.com/>).

3) The Hound half rose in its kennel and looked at him with *green-blue* neon light flickering in its suddenly activated eye bulbs". (R. Bradbury "Fahrenheit 451" pg 38)

Շունը հանկարծ կենդանացավ, չորեք բնի մեջ, նեոնային կայծեր արձակող *կապույտկանաչ* աչքերով նայեց նրան ու վերստին գոմուռաց. (թարգմանիչ՝ Լ. Անանյան «451 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի» էջ 20)

The translation of "green-blue" from English to Armenian necessitates a structural adjustment due to inherent linguistic disparities. In English, the compound is formed by concatenating "green" and "blue" with a hyphen, while in Armenian, it entails the sequence "կապույտ + ա + կանաչ." This adaptation reflects phonetic transformations inherent to Armenian morphology upon the addition of syllables. Although both languages maintain a similar determiner-determinatum arrangement, Armenian places "blue" as the determiner, diverging from English convention. Never-

theless, the translation retains equivalence, as both languages evoke associations with nature, tranquility, and harmony. (Գ. Ջահուկյան, 2010; Հ. Աճառյան, 1926)

II. **Partial Equivalence** indicates that the word combination should be translated with a similar meaning but with the help of paraphrasing. The texture of an interlacing, weaving a compound is carefully crafted by the golden rules of word building means of the given language. The wording of the given combinations mirrors not only the structural specificity of the given language, but it also reverberates the cognition of that nation. The tapestry of partial equivalence unfolds through the translator's artful paraphrasing, delicately weaving the compound's texture by following the intricacies of word-building rules in the target language. This method requires a nuanced understanding of linguistic intricacies, ensuring that the resulting combination not only captures a similar meaning but also embodies the structural and cognitive nuances resonant within the TL. (A. Hovhannisyanyan, G. Barseghyan, 2021)

4) The three women fidgeted and looked nervously at the empty *mud-colored* walls. (R. Bradbury "Fahrenheit 451" pg 109)

Երեք կանայք անհանգիստ շարժվում էին աթոռների վրա՝ նյարդայնացած նայելով դատարկ, *սևազոր* պատերին: (թարգմանիչ՝ Լ. Անանյան «451 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի» էջ 85)

The Armenian translation "սևազոր" amalgamates "սև" (black) with "զոր" (gray), effectively encapsulating the concept of a hue reminiscent of mud. However, while preserving the core essence, it diverges slightly from the nuanced brownish tint implied by "mud-colored" in English, thereby achieving a partial equivalence in semantic representation. (Է. Աղայան, 1976; Oxford Advanced Learner Dictionary, 2005).

5) Montag approached from the rear, creeping through a thick *night-moistened* scent of daffodils and roses and wet grass. He touched the *screen door* in back, found it open, slipped in, moved across the porch, listening. (R. Bradbury "Fahrenheit 451" pg 144)

Մոնթագը մոտեցավ այգու կողմից, շնչելով նարգիզների, վարդերի և *ցողաշաղախ* խոտերի գիշերային արբեցնող բուրմունք: Նա հրեց ետնամուտքի *ապակեպատ* դուռը, ականջ դրեց և անաղմուկ մտավ նախասենյակ: (թարգմանիչ՝ Լ. Անանյան «451 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի» էջ 114)

The Armenian translation "ցողաշաղախ" for "night-moistened" integrates "ցող" (signifying water droplets formed by moisture) with "շաղախ" (conveying the notion of being soaked), effectively conveying the idea of moisture accumulation during the night, as noted by Է.Աղայան (1976). While proficient in conveying the intended meaning, it diverges slightly from the precise connotation of the English term. Likewise, the Armenian translation "ապակեպատ դուռը" for "screen door" describes a glazed door rather than the wire mesh door commonly found in American households (Է.Աղայան, 1976). The utilization of "ցանցապատ" would better align with the conceptualization of a screen door within the Armenian context.

6) He stepped off in the *half-lit* deck of the upper level. He was trembling and his face was *green-white*. (R. Bradbury "Fahrenheit 451" pg 38)

Նա ոտք դրեց վերնահարկի *կիսախավար* հարթակին: Ամբողջովին դողում էր, դեմքը *հողազույն* էր դարձել: (Թարգմանիչ՝ Լ. Անանյան «451 սատիճան ըստ Ֆարենհայթի» էջ 21)

In English, the compound "green-white" ingeniously merges "green-faced" and "white-faced" to evoke profound fear. (<https://www.collinsdictionary.com/>). Conversely, in Armenian, "հողազույն" encapsulates the nuances of fear, highlighting a pallid hue. In Armenian, "հողազույն" encapsulates fear's nuances, emphasizing a pallid hue (Ա. Մուրիսյան, 2009). This lexical choice in Armenian reflects both semantic and cultural subtleties, resulting in a partial equivalence. Conversely, the translation of "half-lit" seamlessly transitions to "կիսախավար" in Armenian, maintaining linguistic coherence while adapting to Armenian semantic structures (Հ. Աճառյան, 1926).

III. **Non-equivalence** leads to another part of investigation. It is recommended that the translator should use the strategy of paraphrasing when encountering such type of combination in SI have no or zero equivalence in the TL (Baker, 1992, p.68). Non-Equivalence charts the panorama of techniques of translation. The variety of techniques like small pieces of glass and stones of different colours pattern a mosaic of translation spectrum. Using paraphrasing as this kind of strategy a translator transfers the meaning of a compound either as a single word or a group of words. It's up to the translator to decide how to embrace the compound in the translation. However, this choice can pose many different troubles if the translator is not aware of the linguistic and cultural differences of two languages. (A. Hovhannisyanyan, G. Barseghyan, 2021)

a) *A single word: with replicating the same situation as in the original but wording compounds into a simple word or vice versa.*

7) Behind him, four men at a card table under a *greenlidded* light in the corner glanced briefly but said nothing. (R. Bradbury "Fahrenheit 451" pg 38)

Նրա թիկունքում, հեռավոր անկյունում, *կանաչ* լուսամտի լույսի տակ սեղանի շուրջ նստած չորս տղամարդ թուղթ էին խաղում: (Թարգմանիչ՝ Լ. Անանյան «451 սատիճան ըստ Ֆարենհայթի» էջ 21)

8) That evening, Dudley paraded around the living-room for the family in his *brand-new* uniform. (J. K. Rowling "Harry Potter and the Philosopher's Stone" pg 29)

Այդ երեկո հյուրասենյակում Դադլին իր *նոր* համազգեստն էր ցուցադրում ընտանիքի առջև: (Թարգմանիչ՝ Լ. Մկրտչյան «Հարի Փոթերը և փիլիսոփայական քարը» էջ 26)

9) Hagrid took up two seats and sat knitting what looked like a *canary-yellow* circus tent. (J. K. Rowling "Harry Potter and the Philosopher's Stone" pg 52)

Հագրիդը միանգամից երկու նստարան գրադեցրեց և ձեռագործի երկու շյուղ հանելով, սկսեց ինչ-որ բան հյուսել, որն այնպիսի աժապահ չափեր ուներ, ասես *դեղին* գույնի օդապարիկ

լիներ: (Թարգմանիչ՝ Լ. Մկրտչյան «Հարի Փոթերը և փիլիսոփայական քարը» էջ 53)

In the above examples, a single-word translation into Armenian conveys the same meaning more effectively or succinctly. This provides semantic equivalence despite the absence of full equivalence. In both English and Armenian fiction, compound adjectives play a crucial role in enhancing description and narrative depth. While the frequency of their usage varies based on individual writing styles and literary genres, in our study, compound adjectives were frequently employed in Armenian translations (e.g., 10-12), showcasing translators' preferences and the agglutinative nature of Armenian, which facilitates efficient expression of complex ideas in the literary genre.

10) The firehouse trembled as a great flight of jet planes whistled a single note across the *black* morning sky. (R. Bradbury "Fahrenheit 451" pg 45)

Հրակայանի շենքը ցնցվեց, հրթիռային ռմբակոծիչները դղրդոցով ակոսեցին լուսադեմի *սևամուս* երկինքը: (Թարգմանիչ՝ Լ. Անանյան «451 սատիճան ըստ Ֆարենհայթի» էջ 27)

11) The house jumped up in a gorging fire that burned the evening sky *red and yellow and black*. (R. Bradbury "Fahrenheit 451" pg 15)

Կրակն ագահորեն կլանում է տունը՝ իրիկնային երկինքը ներկելով *կարմրադեղնասևափուն* երանգներով: (Թարգմանիչ՝ Լ. Անանյան «451 սատիճան ըստ Ֆարենհայթի» էջ 1)

12) Her face, turned to him now, was *fragile, milk* crystal with a soft and constant light in it. (R. Bradbury "Fahrenheit 451" pg 19)

Իր կողմը շրջված աղջկա դեմքը նման էր հանդարտ, անմար լույս ճառագող *դուրաբեկ, կաշեազույն* բյուրեղի: (Թարգմանիչ՝ Լ. Անանյան «451 սատիճան ըստ Ֆարենհայթի» էջ 4)

b) *Are of equal interest cases with compounds replicating into an affixed (derivational) word.*

13) Mrs Potter was Mrs Dursley's sister, but they hadn't met for several years; in fact, Mrs Dursley pretended she didn't have a sister, because her sister and her *good-for-nothing* husband were as unDursleyish as it was possible to be. (J. K. Rowling "Harry Potter and the Philosopher's Stone" pg 7)

Տիկին Փոթերը տիկին Դարգլիի հարազատ քույրն էր, սակայն նրանք մի քանի տարի իրար չէին տեսել: Ընդհանրապես, տիկին Դարգլին ձևացնում էր, որ ինքը ոչ մի քույր էլ չունի, որովհետև նրա քույրը և քրոջ *սպաշնորհ* ու *սպիկար* ամուսինը այնքան «սպադարգլիական» էին, որքան, թերևս, հնարավոր էր լինել: (Թարգմանիչ՝ Լ. Մկրտչյան «Հարի Փոթերը և փիլիսոփայական քարը» էջ 2)

The English compound "good-for-nothing," connoting laziness and fecklessness, comprises the elements "good," "for" as a preposition, and "nothing." In Armenian translation, two synonymous derivatives are employed: "սպաշնորհ," formed from "սպ" as a negating adjectival prefix, "ա" as a linking element, and "շնորհ" denoting facility, ability, or talent; and "սպիկար," derived from "սպ" as a negative adjectival prefix and "իկար," derived from the Greek word "ikaros," meaning brave man. (Հ. Աճառյան, 1926, էջ 56, 542), (<https://www.etymonline.com/>).

14) It was a tiny, **grubby-looking** pub. If Hagrid hadn't pointed it out, Harry wouldn't have noticed it was there. (J. K. Rowling "Harry Potter and the Philosopher's Stone" pg 54)

Հանրահայտ տեղ եղածը ընդամենը մի **քնձոնու, անշուք** պանդոկ էր, որը Հարրին նույնիսկ չէր էլ նկատի, եթե Հագրիդն այդտեղ չկանգներ: (Թարգմանիչ՝ Լ. Մկրտչյան «Հարի Փոթերը և փիլիսոփայական քարը» էջ 55)

In the translation of the compound "grubby-looking," conveying a sense of dirtiness and slovenliness, the Armenian translator opted for two derived terms: "քնձոնու," signifying mangy, formed with the adjectival suffix "-նու," and "անշուք," denoting unsightly, structured with the adjectival prefix "-ան." (Է. Աղայան, 1976, էջ 75, 1572), (Oxford Advanced Learner Dictionary, 2005).

15) 'Shan't say nothing if you don't say please,' said Peeves in his annoying **sing-song** voice. (J. K. Rowling "Harry Potter and the Philosopher's Stone" pg 119)

- Ոչինչ էլ չեմ ասի, մինչև չասես՝ խնդրում եմ, — ասաց Փիվզն իր զգվելի **ծղրսան** ձայնով: (Թարգմանիչ՝ Լ. Մկրտչյան «Հարի Փոթերը և փիլիսոփայական քարը» էջ 133)

The double compound adjective "sing-song" intensifies the rhythmic nature, emphasizing melodic qualities (<https://www.etymonline.com/>). In Armenian, "Ծղրսան" derives from "ծղրիդ," the Armenian term for cricket, reflecting its onomatopoeic origin (Է. Աղայան, 1976).

In addition to the above-mentioned examples, there are also many cases when the English derived word is architected as a compound in Armenian, which is again assumed to be the result of the translator's preference and the flexibility and richness of the Armenian language. (e.g 16-18)

16) His hands were the hands of some **amazing** conductor playing all the symphonies of blazing and burning to bring down the tatters and charcoal ruins of history. (R. Bradbury "Fahrenheit 451" pg 15)

Ձեռքերը թվում են կրակի եւ ավերումի սիմֆոնիա արարող **զարմանահրաշ** դիրիժորի ձեռքեր, որ մոխրի են վերածում պատմության պատառոտված, ածխացած էջերը: (Թարգմանիչ՝ Լ. Անանյան «451 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի» էջ 1)

17) Uncle had a mixed record; **antisocial**. (R. Bradbury "Fahrenheit 451" pg 75)

Քեռին բարի համբավ չունի, կասկածելիների թվում է, **մարդախույս** է: (Թարգմանիչ՝ Լ. Անանյան «451 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի» էջ 54)

18) "I'll see the **unemployed** printer, yes; that much I can do." (R. Bradbury "Fahrenheit 451" pg 105)

Վաղը եւեթ եւ կհանդիպեմ **գործազուրկ** տպագրիչին: Գոնե այդ կարող եմ անել: (Թարգմանիչ՝ Լ. Անանյան «451 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի» էջ 81)

IV. In certain cases, nominal compounds can transform into **free combinations** of words, representing a strategic choice by the translator (A. Hovhannisyanyan, G. Barseghyan, 2021). This process involves

breaking down the compound into independent constituents, allowing for a more context-specific expression.

19) Dudley and Piers wanted to see huge, poisonous cobras and thick, **man-crushing** pythons. (J. K. Rowling "Harry Potter and the Philosopher's Stone" pg 25)

Դադլին և Փիրսը ուզում էին տեսնել թունավոր կորբաներին և **մարդ ճզմող** հսկայական պիթոններին: (Թարգմանիչ՝ Լ. Մկրտչյան «Հարի Փոթերը և փիլիսոփայական քարը» էջ 22)

20) Neville, his face **tear-streaked**, clutching his wrist, hobbled off with Madam Hooch, who had her arm around him. (J. K. Rowling "Harry Potter and the Philosopher's Stone" pg 110)

Նեվիլն **արցունքներից թաց** երեսով, առողջ ձեռքով կտրված դաստակը կրծքին սեղմած, կաղալով առաջ շարժվեց, իսկ մադամ Հուչը հոգատարությամբ գրկեց նրա ուսը: (Թարգմանիչ՝ Լ. Մկրտչյան «Հարի Փոթերը և փիլիսոփայական քարը» էջ 122)

21) Aunt Petunia found a few mouldy blankets in the second room and made up a bed for Dudley on the **moth-eaten** sofa. (J. K. Rowling "Harry Potter and the Philosopher's Stone" pg 37)

Մորաքույր Պետունիան մի քանի բորբոսնած վերմակ գտավ երկրորդ սենյակում և Դադլիի համար անկողին պատրաստեց **ցեղը կերած** բազմոցի վրա: (Թարգմանիչ՝ Լ. Մկրտչյան «Հարի Փոթերը և փիլիսոփայական քարը» էջ 36)

English compound adjectives are rendered as free phrases in Armenian, offering flexibility and descriptive expression (A. Hovhannisyanyan, G. Barseghyan, 2021). This choice accommodates linguistic and cultural differences, providing a more natural expression.

22) The little **mosquito-delicate** dancing hum in the air, the electrical murmur of a hidden wasp snug in its special **pink** warm nest. (R. Bradbury "Fahrenheit 451" pg 23)

Մոծակի սզզզց հիշեցնող նրբահունչ ձայն էր լսվում, իր հարմարավետ, տաքուկ ու **վարդագույն** բնիկում թաքնված էլեկտրական իշամեղվի բզզյունն էր: (Թարգմանիչ՝ Լ. Անանյան «451 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի» էջ 8)

Descriptive translation focuses on conveying the meaning of the source text clearly and straightforwardly (A. Hovhannisyanyan, G. Barseghyan, 2021). It prioritizes clarity and accessibility, aiming to make the translation easily understandable for a broad audience. This approach involves providing a more detailed explanation or expansion of the meaning, communicating the essence of the compound through descriptive elements.

23) Under a tuft of **jet-black** hair over his forehead they could see a curiously shaped cut, like a bolt of lightning. (J. K. Rowling "Harry Potter and the Philosopher's Stone" pg 17)

Նրա ճակատին, **ձյուրթի սխե սև** մազերի փնփն տակից, անսովոր ուրվագծով մի սպի էր երևում, որը կարծես կայծակի ճառագայթ լիներ: (Թարգմանիչ՝ Լ. Մկրտչյան «Հարի Փոթերը և փիլիսոփայական քարը» էջ 13)

Translators resort to using similes when compound adjectives can be metaphorically expressed comparably (A. Hovhannisyanyan, G. Barseghyan, 2021). This captures the compound's essence in a manner resonant with Armenian language and culture.

24) If the government is inefficient, *top-heavy*, and *tax-mad*, better it be all those than that people worry over it. Peace, Montag. (R. Bradbury "Fahrenheit 451" pg 75)

Եթե կառավարությունն անկարող է, *ոչինչ չի հասկանում*, *հարկերով խեղդում է* ժողովրդին, համենայն դեպս, ավելի լավ է, քան եթե ժողովուրդը ըմբոստանա: Ամենաէականը անդորրն է, Սոնթագ: (Թարգմանիչ՝ Լ. Անանյան «451 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի» էջ 54)

Compound adjectives are translated as idiomatic phrases when their specific qualities are best captured through culturally relevant expressions in Armenian (Ա.Սուքիասյան, Ա.Գալստյան, 1975). This adaptation maintains the intended meaning while aligning with the linguistic and cultural context of the target language.

Thus these findings strongly suggest that translating compound adjectives is tricky and poses many difficulties if the translator is not aware of the structural and cultural differences between the two languages. Each translation approach reflects two different mental attitudes toward the same situation. The way of translation is determined by the very structure of the English

language. Equivalence of compounds should not be appreciated as the search for sameness since sameness cannot even exist between two target texts, versions of the same text, let alone between the source language and target language.

References

1. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. London: 1992.
2. Hovhannisyanyan A., Barseghyan G., Structural Patterning of English and Armenian Compounds, Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 2021, pp. 25-29.
3. Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան, 1976, 1642էջ
4. Անանյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, Երևանի համալսարանի հր.: 1926
5. Սուքիասյան Ա., Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարան, Երևան, 2009
6. Oxford Advanced Learner Dictionary, 2005.
7. <https://www.etymonline.com/>
8. J. K. Rowling "Harry Potter and the Philosopher's Stone", 1997.
9. R. Bradbury "Fahrenheit 451", 1953.
10. «Հարի Փոթերը և փիլիսոփայական քարը» թարգմանիչ Լ. Մկրտչյան, 2014:
11. «451 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի» թարգմանիչ Լ. Անանյան, 1986